

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№4

2026

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi HIJQKD boshqarma boshlig'i
Utayev Uktam Choriyevich, Anijon viloyati prokurorining o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zb. Res. Bosh prokuraturasi IJQK Departamentining Namangan viloyati boshqarmasi boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.
Abdukarimova Dinara Rustamxonovna, bank-moliya akademiyasi professori, DSc., professor.
Ikramov Murod Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjayevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Fakhriddinov Zafarjon Fakhriddin ogli, Head of the DCEC under the Prosecutor General's Office of the Rep. of Uzb.
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Prosecutor of Anijan Region
Ochilov Farkhod, Head of the Namangan Regional Department of the Department of Internal Affairs of Rep. of Uzb.
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.
Abdukarimova Dinara Rustamkhanovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Ikramov Murod Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Nazarova Ra'no Rustamovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Geografiya fanlari doktori, professori
Umirzoqov Ja'sur Artiqboy o'g'li, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent
Zebo Kuldasheva, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher
Komilova Nilufar Karshiboyevna, Doctor of Geographical Sciences, Professor
Umirzokov Jasur Artiqboy ugli, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor
Zebo Kuldasheva, Doctor of Economic Sciences (DSc), Associate Professor

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'ZBEKISTONDA RAQAMLI TO'LOV INFRATUZILMASINI SHAKILLANISHI VA RIVOJLANISH DINAMIKASI: TARIXIY, ILMIY HAMDA BOZOR TAHLILI	32
A.A. Akbarov, X.R. Aliyev	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA BUXGALTERIYA HISOBINI TASHKIL ETISHNING ME'YORIY-HUQUQIY ASOSLARI VA ULARNING IQTISODIY AHAMIYATI.....	42
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
TURIZM KORXONALARINING INNOVATSION FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA MOLIYAVIY AKTIVLARINING ROLI.....	47
Ruzibayeva Nargiza Xakimovna	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SOLIQLAR VA TO'LOVLAR TIZIMI TAHLILI	53
Sadullayev Rasulbek Palvanbayevich, Abdolnizozov Murodbek Madiyarovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA IJTIMOYIY HIMOYA TIZIMINI MOLIYALASHTIRISHDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN ISHLAR VA TIZIMGA KIRITILAYOTGAN O'ZGARISHLAR.....	59
Kasimova Gulyar Axmatovna, Aripova Kamola Botir qizi	
MINTAQAVIY RIVOJLANISHNI KOMPLEKS BAHOLASH VA PROGNOZLASHDA EKONOMETRIK VA SUN'IY INTELLEKT USULLARINING INTEGRATSIYASI	64
Namazov Gafur Shokulovich	
BALIQCILIK SUBYEKTLARINI RIVOJLANTIRISHDA DUNYO MAMLAKATLARINING O'RNI	69
Beglayev Uchqun Xurramovich	
KAMBAG'ALLIK FENOMENINING IJTIMOYIY-IQTISODIY VA NAZARIY-KONTSEPTUAL ASOSLARI	75
Musulmonova Shahlo Nasriddinova	
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA HISOB VA BIZNES JARAYONLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING ZAMONAVIY YO'NALISHLARI	81
Artikova R.A.	
AKSIYADORLIK JAMIYATLARIDA DIVIDEND TO'LASH QOBILİYATI KOEFFITSIYENTINING MAQBUL ORALIG'INI ANIQLASH VA UNING INVESTITSION SAMARADORLIKKA TA'SIRI.....	88
Ibragimov G'anjion G'ayratovich	
STRATEGIES TO RAISE AWARENESS OF NATURAL POLLUTION AMIDST RISING POPULATION DENSITY AND GDP PER CAPITA IN UZBEKISTAN	93
Axliddin Aroplitdinovich Valiyev, Askarov Farhod Rakhmatovich	
РОЛЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ESG-ОРИЕНТИРОВАННОМ РАЗВИТИИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ.....	99
Айматова Фарида Хуразовна	
KORXONALARDA INVESTITSION FAOLIYATINI RIVOJLANISHINING ILMIY-NAZARIY ASOSLARI.....	107
Shukurillaev Jahongir Botir o'g'li	
DEHQON XO'JALIKLARINI MOLIYAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA KREDITLAR MIQDORINI DIFFERENSIYALLASHTIRISH: NAZARIY VA AMALIY YONDASHUVLAR	113
Xakimov Zafar Ibragimovich	
KICHIK BIZNESNI RIVOJLANTIRISHNING IQTISODIY MEXANIZMLARI	118
Tadjimirzayev Anvar Abduvoxidovich, Batirova Raxima Abdujabborovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA HUDUDIY MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	124
Muhammadieva Nodira	
SUN'IY INTELLEKT DAVRIDA HUDUDIY RIVOJLANISHNI STATISTIK HISOBLASH METODOLOGIYASINI QAYTA BAHOLASH MEZONLARI (SCOPUS VA WEB OF SCIENCE DA INDEKSLANGAN ILMIY NASHRLAR TAHLILI ASOSIDA).....	131
Santjar Abdumurodovich Sattorov	
QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA XIZMAT KO'RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISHNING HUDUDIY-IQTISODIY OMILLARI VA ISTIQBOLLARI	139
Allamuratova Perida Maxsetbaevna	

XORAZM VILOYATIDA AHOLI BANDLIGINI TA'MINLASHDA KICHIK BIZNES VA XUSUSIY TADBIRKORLIKNING ROLI VA AHAMIYATI	144
Ro'zmatova Farahongiz Bekmurotovna, Yarmetova Nargiza Shiximbayevna	
MAHALLIY VA XALQARO TURIZM BOZORIDA RAQOBATBARDOSHLIKNI SHAKLLANTIRISH OMILLARI, TAMOIYILLARI VA MEKANIZMLARI	152
Alikulov Samar Abdurashidovich	
TRANSPORT XIZMATLARINING SOHALAR BO'YICHA TAQSIMOTI VA SAMARADORLIK KO'RSATKICHLARI TASNIFI	159
Karimova Shaxnoza Uktamovna	
RAQAMLI TO'LOVLAR VA O'ZBEKISTONDA KORPORATIV BOSHQARUV SHAFFOFLIGI	165
Ruziyeva Barno Yadgarovna	
ESG-ТРАНСФОРМАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПОЛИМЕРНОЙ УПАКОВКИ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И МИРОВЫЕ ПРАКТИКИ	172
Ташпулатов Дильмурад Рустамович	
MAJBURIY IJRO HARAKATLARINI RAQAMLASHTIRISHNI YANADA TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	177
Matmuratova Nasiba Azatovna	
OZIQ-OVQAT KORXONALARIDA KICHIK BIZNESNING RAQOBATBARDOSHLIGINI CHEKLOVCHI OMILLAR TAHLILI	181
Pulatov Abdulla	
INVESTITSION LOYIHALARNING IQTISODIYOTDA TUTGAN O'RNI VA ULARNI MOLIYALASHTIRISH ISTIQBOLLARI	185
Nazarov Aziz Avazovich	
ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЯ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ	190
Тажибаева Кызларгул Ажиниязовна	
IQTISODIYOTNI MODERNIZATSIYALASH SHAROITIDA O'ZBEKISTONDA SANOAT KORXONALARI FAOLIYATINI DIVERSIFIKATSIYALASHNING MAQSADLI PROGNOZ PARAMETRLARI	197
Omonova Nafisa Qahramon qizi	
MANAGEMENT STRATEGIES IN WOMEN'S BUSINESS: GENDER-SPECIFIC APPROACHES, INNOVATIVE MODELS, AND DIGITAL TRANSFORMATION	200
Ahrorova Asila	
TO'QIMACHILIK SANOATI KORXONALARI INNOVATSION FAOLIYATI SAMARADORLIGIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI	207
Hakimova Oydina Abdulhamidovna, Yuldasheva Nilufar Abduvaxidovna	
INSON TARAQQIYOTI INDEKSI VA UNI ANIQLAB BERUVCHI KO'RSATKICHLARNING KORRELYATSION-REGRESSION TAHLILI	212
Tursunov Rasul Tairovich	
ТРАНСФОРМАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УЗБЕКИСТАНЕ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТАНДАРТЫ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	218
Эргашева Феруза Насруллаевна	
ENHANCING THE METHODOLOGICAL FRAMEWORK FOR THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TOURISM VILLAGES IN UZBEKISTAN	226
Khudaynazarova Dilorom Khayrullaevna	
THE ROLE OF INNOVATION IN ENSURING COMPETITIVENESS IN THE GREEN ECONOMY	231
Musadjanova Nargiza Abduvoxid qizi	
O'ZBEKISTONDA TURIZM SOHASINI RIVOJLANTIRISHDA INGLIZ TILINING O'RNI VA SAMARADORLIGI	238
Saodat Sadriddinova	
OLIY TA'LIMDA CHET TILLARNI O'QITISH UCHUN RAQAMLI BOSHQARUV STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH	243
Saida Xabibullayeva	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФИСКАЛЬНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СФЕРЕ ТУРИЗМА РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	247
Исматиллаева Роза Тухтамуратовна, Тураева Сурия Тельмановна	

INNOVATSION IQTISODIYOT SHAROITIDA PAXTA-TO'QIMACHILIK KLASTERINING QIYMAT YARATISH UZLUKSIZ ZANJIRIDA AGROSERVIS XIZMATLARI KO'RSATISHNI TAKOMILLASHTIRISH	252
Kudratova Iroda Turdibayevna	
QISHLOQ XO'JALIGI IQTISODIYOTIDA DIVERSIFIKATSIYANING AHAMIYATI	257
Nurullayeva Raushan Koptleuovna, Nurimbetov Timur Uzaqbergenovich	
FIZIKA UMUMIY KURSIGA NANOTEXNOLOGIYA TUSHUNCHALARINI KIRITISHNING METODIK ASPEKTLARI VA KOMPONENTLARI	260
Sottarov Abduvali Umirqulovich	
BARQAROR RIVOJLANISH SHAROITIDA EKOLOGIK HISOBOTLAR VA ULARNING TUTGAN O'RNI.....	266
Sayfullayev Mexroj Sayfullayevich	
YASHIL IQTISODIYOT SHAROITIDA EKOLOGIK LOYIHALARNI MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	272
Rahmanova Sitara Bahodir qizi	
SANOAT KORXONALARIDA OPERATSION MENEJMENT SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	277
Satvoldiyev Ulugbek Kamilovich	
IQTISODIY O'SISH DRAYVERLARINI RIVOJLANTIRISHDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA MOLİYAVIY XAVFLARNI BOSHQARISH.....	283
Turopova Nigora Xolmurod qizi	
QISHLOQ XO'JALIGIDA INNOVATSION INVESTITSİYALASH VA MUQOBIL MOLİYALASHTIRISH MEXANIZMLARINI JORIY ETISH (SIRDARYO VILOYATI MISOLIDA)	286
Maxamadiyev Turg'unboy Jumabayevich	
O'ZBEKISTONDA XO'JALIK JAMIYATLARI KUZATUV KENGASHLARI FAOLIYATINING ILMIY-METODOLOGIK ASOSLARINI RIVOJLANTIRISH.....	292
Valijonov Akmaljon	
IQTISODIYOTNING AGRAR SEKTORIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH: NAZARIY VA USLUBIY YONDASHUVLAR	296
Matrasulov Baxodir Erbutayevich	
O'ZBEKISTON MOLİYA TIZIMIDA MAHALLIY MOLİYANING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	303
Safarmurodova Marjona To'raqulovna	
МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОГО ТУРИСТИЧЕСКОГО ПАКЕТА	308
Наурызбаев Алиакбар Рустамович	
QASHQADARYO VILOYATI SANOATINI XUDUDIY TARKIBINI TAKOMILASHTIRISH YO'LLARI	311
Uralov Eliboy Omonovich	
INNOVATSION VA AN'ANAVIY YONDASHUVLAR ASOSIDA KO'CHAT YETISHTIRISHNING TAQQOSLAMA TAHLILI	316
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
EKSPORT IMKONIYATLARI VA LOGISTIKA SAMARADORLIGINI SOLISHTIRISH.....	320
Safarova Muxabbat Radjabovna	
IJORAT BANKLARIDA KREDIT PORTFELI O'SISHI DINAMIKASI VA LIKVIDLIK KO'RSATKICHLARI O'RTASIDAGI BOG'LIQLIK	324
Sulaymanov Samandarboy Adhambek o'g'li	
KO'CHMAS MULKNI OMMAVIY BAHOLASHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI.....	331
Xushvaqtov Jasur Shuhrat o'g'li	
TURIZM XIZMATLARINI KO'RSATUVCHI SUBYEKTLARDA MOLİYAVIY HISOBOTLARNI MHXS GA O'TKAZISHDA TRANSFORMATSIYA REJASINI ISHLAB CHIQISH MASALALARI.....	339
G'afforov Ilhomjon Ilyosjonovich	
QURILISH SANOATI KORXONALARI DIVERSIFIKATSIYALASHUVINING IQTISODIY MEXANIZMLARI	343
Yembergenova Aynur Aydosbaevna	
KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHDA AYOLLAR TADBIRKORLIGINI RIVOJLANISHNING NAZARIY JIHATLARI	351
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	

KAPITAL BOZORI ORQALI MAMLAKAT IQTISODIYOTIGA INVESTITSIYA JALB QILISHNING BELARUS TAJRIBASI	357
Abduraxmanov Adham Raxmatullayevich	
BARQAROR QISHLOQ XO'JALIGI AMALIYOTLARINI JORIY ETISHDA XULQ-ATVOR OMILLARINING NAZARIY VA AMALIY AHAMIYATI	362
Tadjiyev Abdusame Abduhamidovich	
SANOAT KORXONALARIDA RISKLARNI BOSHQARISH TIZIMINI JORIY ETISHNING ZAMONAVIY YONDASHUVLARI	367
Abduxamid Abdumalikovich Bektemirov	
O'ZBEKISTONDA MEHMONXONALARNI MOLIALASHTIRISH ORQALI JOYLASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI	373
Xasanova Naimaxon Akmal qizi	
SOLIQ YUKINI OPTIMALLASHTIRISHNING XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI	381
Jovliyeva Zuhra Chori qizi	
SANOATNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA "YASHIL" INVESTITSİYALARDAN SAMARALI FOYDALANISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH.....	386
Ibragimov Zaxid Taxirovich	
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИМИ АКТИВАМИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН	395
Т.И.Бобакулов, Тухтамышева Гулнора Усмановна	
AGRAR TARMOQQA JALB QILINAYOTGAN INVESTITSİYALAR SAMARADORLIGINI ISHLAB CHIQRISH FUNKSIYALARI YORDAMIDA EKONOMETRIK BAHOLASH.....	401
Xatamov Ochildi Qurbonovich, Badalov Jamshid Jamolovich	
IJARA OPERATSIYALARIDA BUXGALTERIYA HISOBINING KAMCHILIKLARI VA UZVIY TAKOMILLASHTIRISH ISTIQBOLLARI.....	409
Oripova Saodat Mirfotix qizi	
SANOAT KORXONALARINING INVESTITSION SALOHİYATINI OSHIRISH.....	414
Xolboyeva farangiz xayrulloevna	
SUN'IY INTELLEKT VA RAQAMLI VOSITALARNING TA'LIM JARAYONIDAGI O'RNI.....	419
To'xtamisheva Dilrabo Shermonovna	
MEVA-SABZAVOT MAHSULOTLARI EKSPORTINI KENGAYTIRISHNING IQTISODIY MEKANIZMLARI	424
Kalenov K.T.	
HUNARMANDCHILIK BRENDLARINING BOZOR OMILLAR TIZIMINI (MAHSULOT, NARX, TAQSIMOT, TARG'IBOT) TAKOMILLASHTIRISHNING USLUBIY ASOSLARI	428
Ergasheva Aziza	
NAMANGAN VILOYATI IQTISODIYOTIDA TARKIBIY O'ZGARISHLAR: HUDUDIY VA TARMOQ TAHLILI	436
Tohirov Jahongir Muzaffar o'g'li	
WATER HARVESTING FOR CLIMATE RESILIENCE IN UZBEKISTAN'S AGRICULTURE: OPPORTUNITIES, BARRIERS, AND POLICY RECOMMENDATIONS	445
Kripa Mondal, Dr. Anita Banerjee	
O'ZBEKISTONDA TABIIY VA IQTISODIY RESURSLARDAN SAMARALI FOYDALANISH ORQALI HUDUDIY IQTISODIY RIVOJLANISHNI TA'MINLASH YO'LLARI	454
Sattarov Abdusamat Umirqulovich	
TO'QIMACHILIK KORXONALARIDA INNOVATSION FAOLIYATNI BOSHQARISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI	459
Nasibboyev Fazliddin Sirojiddinovich	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA RISKLARNI MONITORING QILISH METODOLOGIYASINI TAKOMILLASHTIRISHDAGI MAVJUD MUAMMOLAR VA ULARNI BARTARAF QILISH YO'LLARI	464
Hamroyev Sherzod Axtamovich	
SIRKULYAR IQTISODIYOT — IQTISODIY BARQARORLIKNING MUHIM OMILI	471
Hasanov Sh. Sh.	

МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ВУЗА.....	482
Алиев Абдулазиз Исмаилович, Кахрамонова Азиза Шухрат кизи	
TEMIR YO'L SOHASINING IQTISODIY SAMARADORLIGINI OSHIRISH YO'LLARI.....	488
Orifova Ximoyat Shovkat qizi	
O'ZBEKISTONDA ZIYORAT TURIZMINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBADAN FOYDALANISH YO'LLARI.....	494
Raximova Dilfuza Mirzakasimovna	
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA MILLIY HUNARMANDCHILIKNING IQTISODIY SALOHIYATINI BAHOLASH VA EKONOMETRIK PROGNOZLASH	503
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
MINTAQAVIY IQTISODIY O'SISHNI BAHOLASHDA EKONOMETRIK MODELLAR VA GEOSTATISTIK USULLARNI TAKOMILLASHTIRISH: SURXONDARYO VILOYATI MISOLIDA	509
Sattorov Sanjar Abdumurodovich	
XODIMLARNI MOTIVATSIYA QILISH VA ULARNING ISH FAOLIYATIGA TA'SIRI: O'ZBEKISTONDAGI KICHIK VA O'RTA BIZNES MISOLIDA	518
Yuldashov Aziz	
RAQOBAT MUHITIDA AVTOMOBIL SANOATI KORXONALARIDA BRENND STRATEGIYASINI RIVOJLANTIRISH MEKANIZMLARI	522
Boboyev L. Kadrxo'ja Djuraxodjeyevich	
XODIMLARNI O'QITISH, QAYTA TAYYORLASH VA ISHSIZLARNI KASBGA YO'NALTIRISHNING XORIJ TAJRIBASI (GERMANIYA MISOLIDA).....	528
Sattorov Ramziddin Shovxiddin o'g'li	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARI MOLIYAVIY BARQARORLIGINING HOZIRGI HOLATI TAHLILI.....	533
Yangiboyev Sardor Ernazar o'g'li	
O'ZBEKISTON HUDUDLARIDA SANOAT ISHLAB CHIQRISHINI RIVOJLANTIRISHDA CHIQUINDISIZ VA AYLANMA IQTISODIYOT TAMOYILLARINI QO'LLASHNING ASOSIY YO'NALISHLARI.....	542
Nabiyeva Nilufar Olim qizi	
МАШИННОЕ ОБУЧЕНИЕ В ПРОГНОЗИРОВАНИИ РЫНОЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ В УСЛОВИЯХ ПЕРЕХОДА К ЗЕЛЁНОЙ ЭКОНОМИКЕ	548
Тен Марина Владимировна	
РОЛЬ, СУЩНОСТЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	555
Каюмова Гузел Иброхимхановна	
QURILISH KORXONALARIDA AKTIVLARNI TAN OLIISHNING XALQARO STANDARTLARGA MOSLASHTIRISHNI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	562
Yahyojev To'liqin Ismatulla o'g'li	
IQTISODIYOTNI RAQAMLASHTIRISH SHAROITIDA MEVA-SABZAVOTCHILIK KORXONALARINI BOSHQARUV MEKANIZMLARI	566
Xudoyberganova Dilnoza Anvarjon qizi	
QURILISH KORXONALARIDA BOSHQARUV MUNOSABATLARI MAZMUNI VA ULARNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI.....	572
Toshimov Azizbek Hakimovich	
RIVOJLANGAN MAMLAKATLARDAGI KOMPANIYALAR KAPITALINI MAKSIMALLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI	576
Muradova Dildora Abdusalimovna	
O'ZBEKISTON TIJORAT BANKLARIDA KREDIT RISKLARINI BOSHQARISHDA BAZEL III TALABLARI	581
Norova Nozima Nabiyevna	
ЦИРКУЛЯРНАЯ ЭКОНОМИКА КАК ИНСТРУМЕНТ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ, МИРОВАЯ ПРАКТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ	588
Алиева С.С.	

KORXONALARDA SOLIQ HISOBINI TASHKIL ETISH VA UNING BUXGALTERIYA HISOBI BILAN O'ZARO BOG'LIQLIGI	594
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
HUDUDIY KORXONALARDA BIZNES JARAYONLARNI BARQAROR RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY BOSHQARUV MODEL VA TAMOYILLARINING AHAMIYATI	599
Azimova Maxfuza Rashidovna	
ЦИФРОВИЗАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА - ВАЖНЫЙ ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА	604
Пирназаров Шоназар Махтовович	
RAQAMLASHTIRISH JARAYONINING O'ZBEKISTON IQTISODIY RIVOJLANISHIGA TA'SIRI.....	608
Saydullayev Azamat Jo'raqul o'g'li, Abdinazarov Suhrobbek Bekmurod o'g'li	
SINGAPUR VA JANUBIY KOREYADA BIZNES SUBYEKTLARINI DAVLAT TOMONIDAN QO'LLAB-QUVVATLASH.....	615
Nasriddinov Qobilbek Qurbonbekovich	
O'ZBEKISTONDA YASHIL ENERGIYAGA O'TISHNING IQTISODIY SAMARADORLIGI	620
Hayitov Jamshid Xolboyevich	
LOYIHALARNI STRATEGIK REJALASHTIRISHDA BIG DATA TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH MEKANIZMLARI	625
Xamrayev Zuxritdin Abduraxmanovich	
LOYIHA SAMARADORLIGINI OSHIRISHDA LOYIHA JAMOASINING ROLI VA FUNKSIYALARI	629
Utemuratov Sadik Muratovich	
IQLIM O'ZGARISHI VA RESURLAR CHEKLANGANLIGI SHAROITIDA YASHIL TURIZM MODELLARINING NAZARIY-METODOLOGIK ASOSLARINI TIZIMLI TAHLIL QILISH VA RIVOJLANTIRISH	633
Rasulova Nigora Yusupovna	
ВЛИЯНИЕ КУЛЬТУРНЫХ РАЗЛИЧИЙ НА ПРОЦЕСС УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В УЗБЕКИСТАНЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ПОДХОД.....	637
Латипов Ашур Али Рустам угли, Хамидов Далер Дилшодович	
ADAM SMIT IQTISODIY G'OYALARI VA ULARNING ZAMONAVIY IQTISODIYOTDAGI AHAMIYATI.....	641
Boymatov Xoliyor Qurbonovich	
SANOAT KORXONALARIDA MAHSULOT SIFATINI BOSHQARISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARNING O'RNI	646
Baytanov O'ralboy Miraqul o'g'li	
SOCIAL PROTECTION SYSTEM OF THE POPULATION IN THE CONDITIONS OF A TRANSFORMATIONAL ECONOMY.....	651
M. Sh. Rakhimova	
SANOATNI YASHIL TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISH: XORIJIY TAJRIBA, SIYOSIY MEKANIZMLAR VA O'ZBEKISTON UCHUN AMALIY XULOSALAR	655
To'qumbetov Og'abek Shavkat o'g'li, Ruziyeva Dilobar Isomjonovna	
TADBIRKORLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHDA AHOLI FAROVONLIGINING O'RNI VA AHAMIYATI	661
Bobayev Isroiljon Abdinabiyevich	
IMPROVING THE EFFECTIVENESS OF THE MAHALLA INSTITUTION IN THE TERRITORIAL GOVERNANCE SYSTEM: MODERNIZATION OF INSTITUTIONAL AND ORGANIZATIONAL MECHANISMS	666
Mirbabayev Farrukh Atkhamovich	
AHOLINI UY-JOY BILAN TA'MINLASHDA DAVLAT BUDJETI XARAJATLARI TAHLILI	674
Xannarov Komiljon Karimovich	
INVESTITSIYA KO'CHMAS MULKI HISOBINI TASHKIL QILISH VA TAKOMILLASHTIRISH YO'NALISHLARI	681
Maxmudov Jamshed Ashrafovich	
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА.....	687
Навруз-Зода Бахтиёр Негматович, Мусаев Маликжон Кароматович	

УДК: 338.48

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ РАЗВИТИЯ ПАЛОМНИЧЕСКОГО ТУРИЗМА

Навруз-Зода Бахтиёр Негматович

доктор экономических наук, профессор
Бухарского государственного университета (БухГУ)
Email: bnzoda@mail.ru

Мусаев Маликжон Кароматович

докторант Бухарского государственного университета (БухГУ)
Email: m.k.musayev@buxdu.uz

Аннотация. В статье исследуются организационно-экономические аспекты совершенствования механизма цифровой трансформации паломнического туризма на примере Бухарской области Узбекистан. В результате исследования выделены ключевые направления цифровой трансформации паломнического туризма, обоснована необходимость создания единой цифровой экосистемы обслуживания паломников и предложена концепция специализированного мобильного приложения «Путешествие по следам Имама аль-Бухары». Доказано, что интеграция цифровых технологий в паломнический туризм способствует повышению доступности информации, улучшению качества услуг, оптимизации маршрутов, росту удовлетворенности посетителей, усилению маркетингового продвижения региона и устойчивому управлению туристскими потоками.

Ключевые слова: паломнический туризм, цифровая трансформация, Имама аль-Бухары, мобильное приложение, цифровой маркетинг, VR/AR, искусственный интеллект, туристическая инфраструктура.

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning Buxoro viloyati misolida ziyorat turizmini raqamli transformatsiya qilish mexanizmini takomillashtirishning tashkiliy-iqtisodiy jihatlari tadqiq etiladi. Tadqiqot natijasida ziyorat turizmini raqamli transformatsiya qilishning asosiy yo'nalishlari ajratib ko'rsatildi, ziyoratchilarga xizmat ko'rsatishning yagona raqamli ekotizimini yaratish zarurati asoslandi hamda «Imom al-Buxoriy izlari bo'ylab sayohat» nomli maxsus mobil ilova konsepsiyasi taklif etildi. Raqamli texnologiyalarni ziyorat turizmiga integratsiya qilish axborotga kirish imkoniyatlarini kengaytirishi, xizmatlar sifatini yaxshilashi, marshrutlarni optimallashtirishi, tashrif buyuruvchilar qoniqishini oshirishi, hududning marketing targ'ibotini kuchaytirishi va turistik oqimlarni barqaror boshqarishga xizmat qilishi isbotlandi.

Kalit so'zlar: ziyorat turizmi, raqamli transformatsiya, Imom al-Buxoriy, mobil ilova, raqamli marketing, VR/AR, sun'iy intellekt, turistik infratuzilma.

Abstract. The article examines the organizational and economic aspects of improving the mechanism of digital transformation of pilgrimage tourism based on the example of the Bukhara region of Uzbekistan. The study identifies key directions of digital transformation in pilgrimage tourism, substantiates the need to create a unified digital ecosystem for pilgrim services, and proposes the concept of a specialized mobile application titled "Journey in the Footsteps of Imam al-Bukhari." It is proven that the integration of digital technologies into pilgrimage tourism enhances access to information, improves service quality, optimizes travel routes, increases visitor satisfaction, strengthens regional marketing promotion, and ensures sustainable management of tourist flows.

Key words: pilgrimage tourism, digital transformation, Imam al-Bukhari, mobile application, digital marketing, VR/AR, artificial intelligence, tourism infrastructure.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях глобализации, цифровизации и активного внедрения информационно-коммуникационных технологий паломнический туризм становится не только важным сегментом туристического рынка, но и инструментом продвижения историко-культурного наследия, духовных ценностей и регионального развития. В современных условиях туризм претерпевает не просто технологическое обновление, а глубокую институциональную перестройку, обусловленную цифровизацией экономики, развитием платформенных моделей и изменением потребительского поведения. Наиболее заметны эти изменения в тех сегментах туристского рынка, где поездка включает не только рекреационную, но и культурную, образовательную и духовную мотивацию. К таким сегментам относится паломнический туризм, который постепенно переходит от традиционной модели организации поездки к модели, основанной на данных, цифровых сервисах и персонализированном пользовательском опыте [1].

Для Республики Узбекистан паломнический туризм имеет стратегическое значение. Страна обладает богатым исламским, историческим и культурным наследием, а такие центры, как Бухара, Самарканд, Термез и Хива, выступают важнейшими точками притяжения для внутренних и иностранных посетителей. Бухарская область, в частности, выделяется высокой концентрацией священных мест, памятников архитектуры, традиционных религиозно-образовательных центров и объектов, связанных с жизнью выдающихся ученых исламской цивилизации. Поэтому развитие паломнического туризма в регионе следует рассматривать как многомерную задачу, сочетающую сохранение наследия, развитие сервисной инфраструктуры и повышение конкурентоспособности территории.

Цель исследования состоит в разработке научно обоснованных предложений по совершенствованию механизма цифровой трансформации паломнического туризма с акцентом на формирование цифровой инфраструктуры, внедрение мобильных сервисов, персонализированных маршрутов, систем онлайн-бронирования, мониторинга туристских потоков и цифрового маркетинга. Методологическую основу составили системный, сравнительный, аналитический и проектный подходы, а также методы контент-анализа, структурно-функционального моделирования и обобщения.

На основе предоставленного авторского материала можно утверждать, что цифровая трансформация в сфере паломнического туризма для Бухарской области является не факультативной инновацией, а объективной необходимостью. В документе зафиксированы как предпосылки такого перехода, так и конкретные практические направления его реализации: от многоязычных информационных систем до виртуальных туров и интеллектуального управления маршрутами [2]. Особую роль играет факт роста использования информационно-коммуникационных технологий в туристской сфере Узбекистана в 2019–2024 годах, что подтверждает наличие отраслевой базы для дальнейшего внедрения цифровых решений.

Важной особенностью паломнического туризма является сочетание высокой смысловой нагрузки маршрута с необходимостью бережного управления потоками посетителей. В отличие от массового экскурсионного туризма, здесь значима не только инфраструктурная пропускная способность, но и духовная этика пребывания, качество интерпретации наследия, языковая доступность контента, логистика посещения и сохранение аутентичности объектов. Именно поэтому цифровые инструменты в данной сфере должны выполнять двойную функцию: обеспечивать удобство и современность сервиса, не разрушая сакральное и культурное содержание маршрута.

Современный паломник ожидает получить доступ к достоверной информации задолго до поездки, иметь возможность предварительного планирования маршрута, бронирования услуг, офлайн-навигации и мультимедийного сопровождения на месте. Цифровая среда становится каналом первой коммуникации между дестинацией и посетителем, а затем превращается в инфраструктуру сопровождения всего путешествия. Следовательно, отсутствие качественной цифровой оболочки вокруг паломнического маршрута приводит к потере спроса даже при наличии уникальных объектов наследия.

Целью настоящего исследования является разработка научно обоснованных предложений по совершенствованию механизма цифровой трансформации развития паломнического туризма на примере Бухарской области. Для достижения этой цели решаются следующие задачи: раскрывается сущность цифровой трансформации паломнического туризма; систематизируются направления цифровизации дестинации; анализируется динамика применения ИКТ в туристской сфере; обосновывается значимость мобильного приложения как системообразующего элемента цифровой экосистемы маршрута; формулируются практические предложения по цифровому продвижению паломнических маршрутов.

Научная новизна работы заключается в том, что цифровая трансформация паломнического туризма рассматривается не как совокупность разрозненных ИТ-инструментов, а как интегрированный организационно-экономический механизм. В центре внимания находится не только технологическая

составляющая, но и логика создания единой системы, соединяющей цифровой контент, цифровой сервис, маркетинг, аналитику и устойчивое управление потоками паломников.

Практическая значимость исследования состоит в возможности применения его результатов при разработке региональных программ цифровизации туризма, создании мобильных приложений для паломнических маршрутов, проектировании цифровых хабов и формировании новых стандартов обслуживания в сфере культурного и религиозного туризма.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В современной научной литературе цифровая трансформация туризма трактуется как комплексный процесс внедрения цифровых технологий в систему производства, продвижения, распределения и потребления туристских услуг. В ряде работ подчеркивается, что цифровизация меняет саму логику функционирования туристской отрасли: информационные каналы становятся интерактивными, сервисы — платформенными, а маркетинг — персонализированным. В условиях такой трансформации конкурентоспособность дестинации определяется уже не только уникальностью объектов, но и качеством цифрового сопровождения туристского опыта.

Для культурного и паломнического туризма данный тезис особенно важен. Исследователи отмечают, что именно в сегменте наследия цифровые технологии способны решать сразу несколько задач: расширять доступ к информации, усиливать интерпретацию историко-культурного содержания, повышать мотивацию к посещению и обеспечивать более устойчивое распределение туристских потоков. В работах, посвященных цифровому маркетингу объектов культурного наследия, подчеркивается влияние качественного цифрового контента на формирование travel intention, то есть намерения совершить поездку [3].

Особый интерес в научной дискуссии представляет роль мобильных приложений. Эмпирические исследования показывают, что мобильные сервисы улучшают информированность пользователей, повышают удобство навигации, усиливают вовлеченность за счет мультимедийного и интерактивного контента и способствуют росту удовлетворенности от пребывания в дестинации. Для культурного и паломнического туризма ключевыми требованиями к таким приложениям признаются мультязычность, офлайн-доступ, интеграция карт, понятный интерфейс, включение этического или образовательного контента и наличие обратной связи [4]. В публикациях, посвященных наследию и цифровой репрезентации маршрутов, все чаще обсуждаются технологии виртуальной и дополненной реальности. Они позволяют воссоздавать исчезнувшие или труднодоступные элементы исторической среды, давать предварительное представление о маршруте, повышать образовательную ценность поездки и поддерживать интерес к объекту даже вне физического посещения. Для паломнического туризма это особенно значимо, поскольку часть аудитории не всегда может прибыть на место лично по причинам возраста, состояния здоровья или расстояния. Виртуальные инструменты в таком случае становятся формой культурного и духовного соприсутствия, а не простой визуальной демонстрацией.

Отдельное направление исследований связано с использованием искусственного интеллекта, больших данных и сенсорных систем в туризме. Эти инструменты позволяют лучше понимать поведение пользователя, предлагать персонализированные маршруты, выявлять пиковые нагрузки на объекты, анализировать «узкие места» инфраструктуры и строить более адаптивные сценарии обслуживания. В условиях паломнического туризма такие решения открывают возможность сочетать индивидуальные интересы посетителя с требованиями по защите объектов наследия и соблюдению режима функционирования священных мест.

Вместе с тем анализ литературы показывает, что многие работы либо рассматривают цифровизацию туризма в целом, либо сосредотачиваются на одном технологическом решении без привязки к конкретной дестинации и без выстраивания целостного механизма внедрения. Для Узбекистана и, в частности, для Бухарской области необходима более предметная модель, которая связывала бы цифровую инфраструктуру маршрута, мобильные сервисы, маркетинг, аналитику и принципы бережного управления паломнической дестинацией [5].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Методологическую основу исследования составили системный, аналитический, сравнительный и проектный подходы. Системный подход позволил рассматривать паломнический туризм как сложную многоуровневую систему, включающую объекты наследия, инфраструктуру обслуживания, туристские организации, цифровые сервисы, маркетинговые каналы и поведение пользователей. Аналитический подход использовался для выявления сущностных характеристик цифровой трансформации,

определения ключевых направлений цифровизации и обобщения современных научных подходов к развитию культурного и паломнического туризма. применялся для сопоставления традиционной и цифровой моделей организации паломнического туризма. На основе сравнительного подхода были выявлены основные преимущества цифровой модели. Важное место в исследовании занял контент-анализ авторского материала, положенного в основу статьи [6], что служил при описании концепции мобильного приложения «Путешествие по следам Имама аль-Бухары». В рамках проектного данного подхода мобильное приложение рассматривалось как ядро цифровой экосистемы паломнического маршрута. Эмпирическая база исследования включала обобщенные показатели цифровой активности туристской сферы, приведенные в исходном материале. Эти данные отражали динамику применения сайтов, социальных сетей, SEO, email-маркетинга, онлайн-рекламы, мобильной оптимизации, контент-маркетинга и цифровых бюджетов в 2019–2024 годах [7]. Кроме того, при разработке концепции мобильного приложения учитывались критерии проектирования цифровых сервисов для культурного туризма, представленные в современной научной литературе [8]. Это позволило обосновать необходимость модульной структуры приложения, мультиязычного интерфейса, интеграции карт, офлайн-функций, мультимедийного контента и блоков обратной связи.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Результаты исследования показывают, что цифровая трансформация паломнического туризма должна рассматриваться как многоуровневый процесс, охватывающий цифровой контент, инфраструктуру, сервис, маркетинг и управление. В ходе анализа были выделены основные направления цифровизации, дана интерпретация динамики использования ИКТ в туристской сфере и обоснована необходимость создания единой цифровой платформы сопровождения паломнического маршрута.

Для паломнического туризма этот переход особенно значим. Во-первых, данный сегмент нуждается в доверительной информационной среде. Во-вторых, он требует более глубокой интерпретации наследия, чем массовый туризм. В-третьих, для него важна возможность предварительной подготовки паломника к поездке — не только логистической, но и культурно-этической.

В статье обосновано мобильное приложение «Путешествие по следам Имама аль-Бухари». Одним из ключевых результатов исследования стало обоснование необходимости специализированного мобильного приложения «Путешествие по следам Имама аль-Бухари». Научная целесообразность приложения объясняется тем, что оно соединяет несколько доказанных в литературе факторов влияния на поведение туриста: цифровой сторителлинг, мультимедийную репрезентацию маршрута, персонализацию контента и постоянную доступность сервиса через мобильное устройство. В прикладном плане приложение становится центром цифровой экосистемы дестинации.

Предлагаемая модульная архитектура приложения включает одиннадцать блоков: размещение, питание, транспорт и логистику, объекты культурного и исторического наследия, рекреационные территории, досуговые объекты, торговлю и сувениры, здравоохранение, финансовые сервисы, туристские услуги и цифровую связь. Такая архитектура важна тем, что объединяет в одной среде все основные компоненты путешествия и делает маршрут действительно управляемым и клиентоориентированным (Рисунок 1).

Рисунок 1. Концептуальная схема цифровой трансформации паломнического туризма¹

¹ Разработка авторов.

- Разработка и внедрение мобильного приложения способствуют:
- централизации и стандартизации информации о паломническом маршруте;
 - упрощению навигации и планирования поездки;
 - повышению доступности маршрута для иностранных туристов;
 - улучшению качества сервисного сопровождения;
 - развитию цифрового маркетинга и брендинга маршрута;
 - созданию канала обратной связи между посетителем и организаторами;
 - сбору аналитических данных для последующего совершенствования маршрута.

Тем самым приложение выполняет не только информационную функцию, но и становится инструментом цифрового управления, продвижения и повышения экономической устойчивости паломнической дестинации.

Важным прикладным результатом исследования является обоснование цифрового маркетинга как инструмента апробации и продвижения маршрута. Пилотная ориентация на Instagram объясняется высокой визуальной емкостью платформы, удобством сторителлинга, развитием коротких видеоформатов, широкой международной аудиторией и возможностями таргетированной рекламы. Через такую платформу можно тестировать контент, замерять интерес различных сегментов пользователей и постепенно формировать узнаваемый бренд маршрута.

В совокупности полученные результаты показывают, что цифровая трансформация паломнического туризма в Бухарской области должна строиться вокруг четырех взаимосвязанных контуров: цифрового контента, цифрового сервиса, цифрового маркетинга и цифрового управления. Только их одновременное развитие обеспечивает не частичный, а системный эффект (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика использования ИКТ-инструментов в туризме Узбекистана за 2019-2024 годы²

На основе исследования установлено, что положительная динамика использования ИКТ в туристской сфере Узбекистана в 2019–2024 годах создает объективные предпосылки для более глубокой цифровой модернизации паломнических маршрутов (Рисунок 2). На этой основе были систематизированы основные направления цифровой трансформации: многоязычные информационные системы, VR/AR, искусственный интеллект и большие данные, цифровой мониторинг, онлайн-бронирование и оплата, защита персональных данных, цифровые архивы и виртуальные путешествия.

Обсуждение результатов позволяет сделать вывод о том, что цифровая трансформация паломнического туризма имеет в Бухарской области не только технологическое, но и институциональное значение. Она меняет способы взаимодействия между паломником, объектом наследия, туристскими организациями, местным бизнесом и органами управления. Если в традиционной модели все элементы маршрута часто существуют разрозненно, то цифровая модель делает возможным их объединение в управляемую экосистему.

Важно подчеркнуть, что внедрение цифровых решений в паломнический туризм не должно сводиться к механическому переносу инструментов массового туризма. Паломническая поездка строится вокруг духовной мотивации, уважительного отношения к святыне и особой этики поведения. Поэтому цифровые сервисы должны быть не агрессивно-коммерческими, а деликатными, информационно насыщенными,

² Разработка авторов: подготовлено на основе данных ассоциации «Узтукимачиликсаноат».

удобными и культурно чувствительными. В этом смысле цифровизация в паломнической сфере должна подчиняться логике бережной модернизации.

Результаты исследования показывают, что центральное место в рассматриваемом механизме занимает мобильное приложение. Его роль значительно шире, чем просто публикация описаний объектов. Оно может выступать инструментом маршрутизации, бронирования, информирования, обучения, мониторинга, обратной связи и даже мягкого регулирования поведения посетителей через модуль этики посещения. Тем самым приложение становится посредником между содержанием наследия и логистикой современного туристского сервиса. Следует отметить и выраженный социально-экономический потенциал цифровой экосистемы паломнического маршрута. Во-первых, она снижает информационные барьеры и делает поездку доступной для более широкой аудитории. Во-вторых, она создает новые каналы дохода за счет бронирований, цифровых гидов, партнерских программ и продаж локальных продуктов. В-третьих, она способствует развитию малого бизнеса вокруг маршрута — гостиниц, ремесленных мастерских, кафе, гидов, транспортных компаний. Следовательно, цифровизация паломнического туризма может рассматриваться как инструмент территориального развития, а не только как отраслевое новшество.

Вместе с тем выявлены и ограничения. Полноценное внедрение цифровой модели требует устойчивой интернет-инфраструктуры, точек Wi-Fi, цифровой навигации, QR-кодов, подготовленных кадров и межведомственного взаимодействия. Без участия органов управления, ИТ-специалистов, религиозных консультантов, музейных и туристских работников цифровой продукт рискует остаться фрагментарным и недоинтегрированным в реальную среду маршрута.

Серьезным вопросом выступает и обработка персональных данных. Любые мобильные сервисы, онлайн-оплаты, профили пользователей и аналитика поведения предполагают сбор чувствительной информации. Поэтому надежная система защиты данных, прозрачная политика конфиденциальности и понятные механизмы пользовательского согласия должны быть включены в архитектуру проекта на ранней стадии. Для паломнического туризма это особенно важно, поскольку доверие пользователя к цифровой среде напрямую влияет на готовность пользоваться сервисом.

Еще один дискуссионный аспект связан с балансом между цифровой доступностью и сохранением аутентичности. С одной стороны, цифровой контент усиливает интерес к маршруту и облегчает его восприятие. С другой стороны, чрезмерная визуальная упаковка священных мест может привести к их восприятию исключительно как туристского продукта. Следовательно, стратегическое управление цифровой трансформацией должно включать культурную и этическую экспертизу создаваемого контента.

С научной точки зрения ценность предложенной модели состоит в том, что она соединяет микроуровень пользовательского опыта и макроуровень регионального развития. Пользователь получает более удобный, понятный и насыщенный сервис, а регион — инструменты аналитики, продвижения, управления потоками и развития предпринимательства. Такое соединение делает цифровую трансформацию паломнического туризма одним из наиболее перспективных направлений модернизации всей туристской политики Бухарской области.

В дальнейшем исследование может быть углублено посредством анкетирования пользователей, анализа цифровой воронки привлечения через социальные сети, юзабилити-тестирования мобильного интерфейса, экспертной оценки религиозно-культурной корректности контента и расчета экономической эффективности отдельных модулей приложения. Именно переход к этим этапам позволит превратить концептуальную модель в полноценный проект внедрения.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проведенное исследование показало, что совершенствование механизма цифровой трансформации развития паломнического туризма представляет собой стратегическое направление для Бухарской области и для паломнической дестинации Узбекистана в целом. Цифровизация в данном случае должна пониматься не как набор отдельных технологических решений, а как системная модель, объединяющая информацию, сервис, маркетинг, аналитику и управление.

Ключевым практическим результатом исследования стало обоснование мобильного приложения «Путешествие по следам Имама аль-Бухари» как ядра цифровой экосистемы маршрута. Его модульная архитектура обеспечивает целостное сопровождение паломника на всех этапах путешествия и создает условия для более высокого качества сервиса, усиления привлекательности маршрута и роста устойчивости дестинации.

Доказано, что цифровой маркетинг, особенно на визуально ориентированных платформах, может выполнять двойную функцию: продвижение маршрута и практическую валидацию цифрового продукта через измерение вовлеченности, охвата и пользовательских запросов. Однако успешность цифровой

трансформации зависит от соблюдения ряда условий: развития инфраструктуры, подготовки кадров, межсекторального взаимодействия, защиты данных и культурно-этической экспертизы контента.

Практическая значимость результатов состоит в возможности их использования при подготовке региональных программ цифровизации туризма, создании цифровых платформ и мобильных приложений для маршрутов паломнического и культурного туризма, а также при разработке маркетинговых стратегий продвижения Бухарской области. В дальнейшем целесообразно перейти к опытной реализации предложенной модели, пилотному тестированию приложения и количественной оценке его социально-экономической эффективности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Севрюков И. Ю. Цифровая трансформация сферы туризма и гостеприимства: потенциал, тренды, региональный аспект // Экономика, предпринимательство и право. 2025. Т. 15. № 3. С. 1739–1758.
2. Musaev, M. (2026). Innovative Pilgrimage Route “Ziyarah in the Footsteps of Imam al-Bukhari”. *Central Asian Journal of Innovations on Tourism Management and Finance*, 7(1), 528–535. <https://doi.org/10.51699/cajitm.v7i1.1146>
3. Laggoun S., Mekideche A. Digital Marketing and Cultural Heritage: A Comparative Study of the Impact of Digital Content on Travel Intention. 2025.
4. Ramos Jiménez R. B. et al. Criteria for the Design of Mobile Applications to Cultural Heritage Tourism: The Case of Riobamba // *Tourism and Hospitality*. 2025. Vol. 6. No. 4.
5. Эргашева Ю. Роль цифровых технологий в развитии туризма и популяризации историко-культурного наследия Узбекистана // *Значение цифровых технологий в изучении истории Узбекистана*. 2022. № 1(01). С. 169–178.
6. Мусаев М. Паломничество по следам Имама аль-Бухари. Материалы международной научно-практической конференции на тему «Роль таджикской дипломатии в укреплении внешней политики Республики Таджикистан». (14.10.2025), стр. 297-301.
7. Сводные показатели ИКТ-активности отрасли представлены в авторском материале и использованы как эмпирическая база исследования.
8. Stefanov, Tihomir & Varbanova, Silviya & Stefanova, Milena & Tsenkova, Yoanna. (2023). Mobile Applications for Cultural Tourism – Past, Present, and Future. Criteria for a Successful Mobile App. *International Journal of Interactive Mobile Technologies (IJIM)*. 17. 54-78. 10.3991/ijim.v17i24.42819.
9. B.Navruz-Zoda, N.Ibragimov.The measures for improving virtual activity of incoming urban tourism in Uzbekistan. *World Journal of Tourism Small Business Management*.Volume 1 (3), 2007.43-49.
10. Bakhtiyor Navruz-Zoda, Ibragimov N. Akmal Rakhmanov The Destination Marketing Tools For “Seven Sufi Saints of Noble Bukhara” Pilgrimage Cluster. *International Religious Tourism And Pilgrimage Conference*. 28th June - 1st July, 2017, Italy.
11. Bakhtiyor Navruz-Zoda, Zebiniso Navruz-zoda. The Destination Marketing Development of Religious Tourism in Uzbekistan: A Case Study.In: “Religious Tourism in Asia: Tradition and Change through Case Studies and Narratives”. *Collective Monography*. Edited by Shin Yasuda, Razaq Raj and Kevin Griffin. CAB International publishing. Oxfordshire, UK.2018. 179 p.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>